

УДК 94(38).09

ТРАНСФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗДНЕАНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ГОРОДА В СОСТАВ ИМПЕРИИ РОМЕЕВ

TRANSFORMATION OF THE ADMINISTRATIVE SYSTEM OF LATE ANTIQUE CHERSONESOS DURING THE INTEGRATION OF THE CITY INTO THE EASTERN ROMAN EMPIRE

Радюк Е.П.¹

Radyuk E.P.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена трансформациям в административной системе позднеантичного Херсонеса на фоне интеграции города в орбиту влияния Восточной Римской империи. Вопросы политической жизни Херсонеса IV–VI вв. и трансформации властных структур «города-союзника» при превращении его в имперский провинциальный центр остаются дискуссионными, несмотря на сравнительно небольшой период их исследования. Изучен статус города в правовом поле империи, проанализированы взгляды различных исследователей на трансформацию местных властных структур при взаимодействии с имперскими чиновниками, описаны механизмы, применяемые имперской администрацией для укрепления своих позиций в городе.

Abstract. The article examines transformations in the administrative system of Late Antique Chersonesos against the backdrop of the city's integration into the sphere of influence of the Eastern Roman Empire. Questions concerning the political life of Chersonesos in the IV-VI centuries and the transformation of the administration of this "allied city" as it evolved into an imperial provincial center remain subjects of scholarly debate, despite the relatively short duration of this period as a focus of research. The study explores the city's status within the empire's legal framework, analyzes various scholarly perspectives on the transformation of local governing structures through interaction with imperial officials, and describes the mechanisms employed by the imperial administration to consolidate its position within the city.

Ключевые слова: Византия, Херсонес, Северное Причерноморье, трансформация, административная система, интеграция.

Key words: Byzantium, Chersonesos, Northern Black Sea region, transformation, administrative system, integration.

Трансформации, происходившие в администрациях провинциальных центров Восточной Римской империи в процессе перехода от античности к раннему средневековью, сегодня остаются недостаточно изученными. Обширная география провинциальных центров, этнически различное население, различные исторические контексты существования центров и многие другие факторы наделяют позднеантичные-раннесредневековые системы управления определенными особенностями. Уникален в этой связи и Херсонес-Херсон переходного периода. С началом Великого переселения народов город остался фактически единственным форпостом Империи в Таврике, а его особый статус и сохранение в нем полисных институтов местного самоуправления свидетельствуют о необычности его положения.

Актуальность исследования обусловлена неоднозначностью интерпретации источников по данному вопросу и наличием неутраченной дискуссии о политической жизни города в IV–VI вв. Несмотря на то, что вопросы политической жизни города и трансформации его вертикали власти в указанный период долгое время оставались без внимания, расширение источниковой базы в конце XX в. вызвало повышенный интерес исследователей к истории Херсонеса. Так, за короткий срок появилось множество разнообразных мнений по данному вопросу. Несмотря на весьма обширную историографию, накопленную за сравнительно небольшой период изучения различных аспектов политической жизни города, вопросы политической истории Херсонеса-Херсона не утратили своей актуальности и активно исследуются в современной науке.

¹ Научный руководитель – Фомин Михаил Владимирович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Изучение некоторых аспектов административной жизни византийского Херсона началось еще во второй половине XIX в. Исследование византийской администрации города активизировалось на рубеже XIX–XX вв. и постоянно углублялось по мере обогащения источниковой базы. В начале XX в. введены в научный оборот, систематизированы и интерпретированы некоторые эпиграфические источники, содержащие информацию об административном аппарате города [1, с. 520–524]. Тогда Херсонес был слабо изучен археологически, и исследователи руководствовались, как правило, немногочисленными нарративными и эпиграфическими источниками.

В историографии конца XIX – начала XX в. выработаны основные тезисы касательно администрации города позднеантичного-раннесредневекового периода. Тогда же зарождается дискуссия о статусе Херсона в IV–VI вв. В дальнейшем, в середине – третьей четверти XX в. эти теоретические положения получили развитие. А с пополнением источниковой базы в конце XX – начале XXI вв. были дополнены старые и разработаны новые концепции развития административной жизни города в позднеантичный – раннесредневековый период. В частности, несколько новых гипотез было выдвинуто С.Б. Сорочаном [2, с. 118–122], а концепция континуитета власти в средневековом городе разрабатывалась Н.И. Храпуновым [3]. Концепция С.Б. Сорочана акцентировала радикальный разрыв с полисными традициями и доминирующую роль имперской администрации уже с IV–V вв., подчеркивая упадок местного самоуправления под прямым контролем Византии. Концепция Н.И. Храпунова, напротив, постулирует эволюционную преемственность: даже после введения поста дуки в VI в. органы городского самоуправления сохранялись и функционально интегрировались в имперскую систему, обеспечивая континуитет власти.

В период IV–VI вв. интеграция Херсонеса-Херсона в состав империи Ромеев осуществлялась параллельно с напряженными этнополитическими процессами в Таврике. [2, с. 256, 522–523]. Хотя данный фактор не был определяющим для трансформации административной вертикали города, он существенно стимулировал активизацию имперской администрации в регионе.

Напряженные отношения города с его сельским окружением, особенно обусловленные миграционными волнами эпохи Великого переселения народов, приведшими в IV в. к гибели античных центров Ольвии, Тиры и Никония, способствовали более активному вмешательству имперской администрации в дела Херсона – своего главного форпоста в Таврике. В условиях перманентной внешней угрозы на протяжении всего переходного периода в город направлялись воинские контингенты. Эти подразделения не только укрепляли обороноспособность путем модернизации фортификационных систем, но и сопровождалась чиновниками, курировавшими строительные работы. [4].

Существенную роль в интеграционном процессе сыграло культурное воздействие переселенцев из Малой Азии и Ближнего Востока. Интенсификация контактов с этими регионами привела к появлению в городе в конце III в. небольшой христианской общины, включавшей представителей торгово-ремесленной элиты [5, с. 14–16]. Распространение в Херсонесе-Херсоне христианства в IV в. стало фактором сближения с империей. Источники указывают на значимое положение епископа в городской административной иерархии уже к концу IV в. [2, с. 163].

Административные преобразования шли постепенно. В IV веке византийские чиновники были интегрированы в систему городского управления, тогда как традиционные полисные институты (такие как выборная должность «отца города» – патера, который, по видимому, возглавлял местное самоуправление) сохраняли свое влияние. Источники агиографического характера свидетельствуют о сопротивлении старой аристократии внедрению имперских административных практик на начальном этапе [6].

Со второй половины IV в. Херсон находился под юрисдикцией префектуры Восток, в ведении которой была организация оборонительного строительства. На территории города размещались подразделения регулярных имперских войск. Дальнейшее углубление интеграции к концу V в. выразилось в создании фискального ведомства (практія), осуществлявшего сбор налогов и пошлин. Поступавшие средства направлялись в имперскую казну с последующим их использованием на содержание городского гарнизона.

Кульминацией процесса стало официальное превращение Херсона во второй половине VI в. в центр византийских владений в Таврике. В городе появился имперский наместник – дука, обладавший широкими полномочиями. Образование дуката, вероятно, снизило роль городской общины и органов местного самоуправления, хотя они продолжали функционировать под контролем имперской администрации вплоть до образования фемы [7, с. 197–198].

Подводя итог, можно заключить, что интеграция Херсонеса-Херсона в состав Восточной Римской империи в IV–VI вв. представляла собой сложный и многогранный процесс. Он был обусловлен как внешними факторами (угроза вторжения кочевников), военное присутствие империи), так и внутренними (крах полисной системы, христианизация). Трансформа-

ция административной системы характеризовалась постепенным наращиванием имперского при параллельном, хотя и неуклонно сокращающемся, сохранении элементов полисного самоуправления. Ключевым рубежом стало появление в городе дуки во второй половине VI в., ознаменовавшее окончательное превращение Херсона в имперский провинциальный центр, хотя муниципальные институты сохранялись до более позднего фемного периода.

Источники и литература (References):

1. Херсонес Таврический в середине I в. до н.э. – VI в.н.э. Очерки истории и культуры / Под ред. В.М. Зубаря. Харьков, «Майдан» 2004. 732 с.
2. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Ч. 1-2. Харьков, 2005. С. 1255–1274.
3. Храпунов Н.И. О континуитете администрации византийского Херсона // Древности 2004. Харьков. 2004. С. 51–55.
4. Вус О.В. Оборонительные сооружения ранневизантийского Херсона: реконструкция и развитие городской фортификации в IV–VI вв. // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья, 2017. № 9. С. 203–247.
5. Фомин М.В. Херсонская епархия в политике Византийской империи в IV–VII вв. // Современная научная мысль. 2023. №2. С. 13–20.
6. Радюк Е.П., Фомин М.В. Христианизация Херсонеса и конфликт элит в позднеантичном полисе // Современная научная мысль. М.: НИИ ИЭП, 2025. № 1. С. 5-9.
7. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское» время (VIII – середина XI вв.): вопросы истории и археологии. М.: Неолит, 2017. 744 с.